

Guía Metodológica

Muestreo de Macrobasura en Playa de Arena

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

¿Qué haremos hoy?

Hoy realizaremos el Muestreo internacional de macrobasura en nuestra playa. Registraremos la cantidad y tipo de basura que encontremos en distintos sectores de la playa.

En 2021, mas de 800 científicas(os) ciudadanos estudiaron las playas de su localidad para conocer la densidad, composición y distribución de basura en las playas en los países de Latinoamérica con costa en el Pacífico.

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

Recordemos: ¿Cómo realizar el muestreo de macrobasura?

Es el día de realizar nuestro muestreo internacional de macrobasura. Pueden revisar el video explicativo, que detalla la metodología de la investigación, antes de comenzar.

Escanea este código QR para ingresar al video. Recuerda que puedes escribirle a los coordinadores del muestreo si tienes alguna duda adicional.

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

1. Reúnanse con su equipo de trabajo y recuerden los roles y tareas asignados a cada uno(a).

En el anexo 1 al final de la guía encontrarán una tarjeta con sus tareas y algunas recomendaciones.

En el caso de ser más de 4 personas, pueden realizar 1 transecto por grupo

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

2. Recopilen los materiales de trabajo:

Lápiz

Tijeras

Regla

Cuerda
(12 metros)

Guantes

Sacos

Tablilla

Etiquetas

Camara
o celular

Guía impresa

- ▲ La cuerda debe estar previamente graduada cada 3 metros.
- ▲ Las etiquetas y tablas para registrar los datos las encontraras en el anexo 2 y 3 al final de la guía.
- ▲ Recuerda llevar tu cámara/celular con batería y memoria suficiente.
- ▲ Recuerda llevar tu guía impresa cuando vayas a terreno.

Planifica tu muestreo

- 1 Verifica que el clima sea óptimo y la marea este baja antes de ir a muestrear tu playa
- 2 Conoce la playa y planifica cuántos transectos realizarán y dónde los pondrán
- 3 Identifica el límite de la marea alta

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

Cada equipo de trabajo siga las siguientes indicaciones:

Transectos y Estaciones

1. Saquen una foto panorámica de la playa y Marquen un transecto desde el límite del agua hacia el límite superior de la playa.

Minimo

2

Transectos
30 metros de
separación

2. Dividan cada transecto en 6 estaciones de 3x3 metros cada una.

E1: Línea del agua - E2: Zona húmeda - E3: Línea de alta marea
E4: Zona seca baja - E5: Zona seca alta y E6: Límite superior de la playa.

En playas pequeñas, es probable que no puedan muestrear 6 estaciones.
En ese caso realicen las estaciones 1, 3 y 6.

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

3. Marquen las estaciones con la cuerda previamente graduada cada 3 metros.

4. Pueden utilizar estacas o piedras para cada esquina.

Recolección y clasificación

1. Recolecten toda la basura visible (>2,5 cm), desde la periferia hacia el centro de la estación

NO recolectar ítems fuera de la estación, solamente lo que esta **DENTRO** de la estación.

2. Clasifiquen la basura en: Papeles, cigarrillos, metales, vidrios, plásticos, madera procesada, mascarillas y otros.

Desechos orgánicos

Tetrapack

La categoría **OTROS** se considera todo lo que no corresponda a las otras categorías o tenga más de de 3 categorías juntas.

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

3. Ordenen la basura sobre un fondo claro, junto a la etiqueta correspondiente a la estación. *Anexo 3 al final de la guía.

Fecha:	<u>25/04/2024</u>	Transecto:	<u>1</u>	Estación:	<u>1</u>
País:	<u>Chile</u>	Localidad:	<u>Coquimbo</u>		
Nombre de la playa:	<u>Playa Changa</u>				
Institución:	<u>Científicos de la Basura</u>				
Coordinador(a):	<u>Jostein Baeza</u>				

No superpongas un ítem arriba de otro

4. Incorporen una regla y tomen una fotografía de los desechos encontrados para cada estación

¡Las estaciones sin basura, igual deben fotografiarlas con su respectiva etiqueta!
¡Los ceros son muy importantes!

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

Registro de datos

1. Registra de forma ordenada y clara, todos los residuos encontrados por estación.

Fecha: _____ Número de grupo: _____ Transecto: **1**

Nombre de la playa, localidad y país: _____

Coordinador(a) del muestreo: _____

Es de tipo: 1. Artificial (sector costero modificado por el humano para formar balneario)
2. Natural (sector costero formado naturalmente por la dinámica costera)

Desechos	Estación						Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
Papeles							
Cigarros							
Metales							
Vidrios							
Plásticos*							
Madera procesada							
Mascarillas							
Otros							
Total							
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
Anota los objetos que contaste en "Otros"							

Recuerda anotar los "0"

Si no pudieron muestrear una estación, tracen una línea vertical en la columna que corresponda de la tabla.

Encuentra esta tabla en el anexo 2

El plumavit, icopor, durapax, plumafón, espumafón, tecnopor, duraport, estereofón, poroplás, foarm y unigel se incluyen en la categoría de PLÁSTICOS.

Muestreo de Macrobasura en Playas de Arena

Envío de datos

El último paso, es enviar los datos al equipo de Científicos de la Basura, para esto:

1

Revisen que la información anotada esté completa y sea legible.

Entreguen la guía y las fotografías del muestreo en alta calidad a su coordinador(a) responsable

2

3

El/la coordinador(a) enviará las guías y fotografías a Científicos de la Basura

Escanea el código QR para acceder al formulario de ingreso de datos

¡Excelente trabajo equipo!

Pueden ver dónde se han realizado muestreos en otras playas en el mapa que se encuentra en nuestra página web www.cientificosdelabasura.cl

ANEXO 1:

Roles, tareas y recomendaciones para cada miembro del equipo

Encargado(a) de recolectar

- ✓ Junto al encargado(a) de contabilizar, marquen la estación a muestrear.
- ✓ Entra a la estación y recolecta todos los residuos (>2,5 cm) visibles sobre la arena.
- ✓ Recolecta desde el borde hacia el centro de la estación.
- ✓ Recolecta sólo lo que está dentro de los 3x3 metros delimitados en cada estación.
- ✓ Sé cuidadoso(a) en no pisar ni enterrar los residuos.
- ✓ Recuerda utilizar guantes y tener precaución al tomar los objetos.

❖ **Aplica y repite esto para cada estación a muestrear.**

Encargado(a) de contabilizar

- ✓ Junto al encargado(a) de recolectar, marquen la estación a muestrear.
- ✓ Si es necesario, colabora con tu compañero(a) en recolectar los residuos dentro de la estación.
- ✓ Recibe todos los objetos que recolecte tu compañero(a) que está dentro de la estación.
- ✓ Contabiliza cuántos objetos hay por cada categoría: Papeles, cigarrillos, metales, vidrios, plásticos, madera procesada, **mascarillas y otros**.
- ✓ Indica el conteo a tu compañero(a) encargado de registrar.

❖ **Aplica y repite esto para cada estación a muestrear.**

ANEXO 1:

Roles, tareas y recomendaciones para cada miembro del equipo

Encargado(a) de registrar

- ✓ Anota en la planilla de registro, el número de objetos que indique el(la) encargado(a) de contabilizar, según la categoría y estación que corresponda.
- ✓ Traza una línea vertical en la tabla, para la(s) estación(es) que no pudieron marcar ni muestrear.
- ✓ Se cuidadoso(a) en anotar con letra muy clara y legible.
- ✓ Registra **toda** la información requerida en la tabla.
- ✓ No olvides anotar los ceros "0".
- ✓ Encargado(a) de entregar la tabla de resultados a su profesor(a).

❖ **Aplica y repite esto para cada estación a muestrear.**

Encargado(a) de fotografiar

- ✓ Colabora con tu compañero(a) en contabilizar los residuos de cada estación.
- ✓ Completa con letra muy clara y legible la información requerida en las etiquetas.
- ✓ Fotografía los residuos encontrados en cada estación:
 1. Coloca un saco o tela de color claro de fondo.
 2. Ordena sobre el saco los residuos encontrados para la estación muestreada.
 3. Junto a la basura, ubica la etiqueta y una regla.
 4. Toma la fotografía.
 5. Corroboras que, en la fotografía puedes leer con facilidad la información escrita en la etiqueta.

IMPORTANTE: Debes fotografiar las estaciones en las que no encuentren basura, sin olvidar su respectiva etiqueta.

¡Los ceros son muy importantes!

❖ **Aplica y repite esto para cada estación a muestrear.**

ANEXO 2: Tablas para cada transecto

Fecha: _____ Número de grupo: _____ Transecto: 1

Nombre de la playa, localidad y país: _____

Coordinador(a) del muestreo: _____

Es de tipo: 1. Artificial (sector costero modificado por el humano para formar balneario)

2. Natural (sector costero formado naturalmente por la dinámica costera)

Desechos	Estación						Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
Papeles							
Cigarros							
Metales							
Vidrios							
Plásticos*							
Madera procesada							
Mascarillas							
Otros							
Total							

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Anota los objetos que contaste en "Otros"						

ANEXO 2: Tablas para cada transecto

Fecha: _____ Número de grupo: _____ Transecto: 2

Nombre de la playa, localidad y país: _____

Coordinador(a) del muestreo: _____

Es de tipo: 1. Artificial (sector costero modificado por el humano para formar balneario)

2. Natural (sector costero formado naturalmente por la dinámica costera)

Desechos	Estación						Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
Papeles							
Cigarros							
Metales							
Vidrios							
Plásticos*							
Madera procesada							
Mascarillas							
Otros							
Total							
Anota los objetos que contaste en "Otros"	E1	E2	E3	E4	E5	E6	

ANEXO 2: Tablas para cada transecto

Fecha: _____ Número de grupo: _____ Transecto: _____

Nombre de la playa, localidad y país: _____

Coordinador(a) del muestreo: _____

Es de tipo: 1. Artificial (sector costero modificado por el humano para formar balneario)

2. Natural (sector costero formado naturalmente por la dinámica costera)

Desechos	Estación						Total
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
Papeles							
Cigarros							
Metales							
Vidrios							
Plásticos*							
Madera procesada							
Mascarillas							
Otros							
Total							
Anota los objetos que contaste en "Otros"	E1	E2	E3	E4	E5	E6	

ANEXO 3:
Etiquetas para cada estación

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

ANEXO 3:
Etiquetas para cada estación

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____

Fecha: _____ Transecto: _____ Estación: _____
País: _____ Localidad: _____
Nombre de la playa: _____
Institución: _____
Coordinador(a): _____